

रंगों की बढ़ती कीमतों का तैलचित्र व्यवसाय पर प्रभाव – एक अध्ययन

डॉ० रश्मि जैन

सहा. प्राध्या. (अर्थशास्त्र)

शा. म. ल. बा. क. महा. इन्दौर

Email:Rashmigovil4@gmail.com

संसार के समस्त प्राणियों में केवल मानव एक ऐसा प्राणी है जो सोन्दर्य की अनुभूति करता है। मानव सभ्यता में कला की उत्पत्ति मानव मन में सोन्दर्य के प्रति जिज्ञासा के कारण हुई है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव, मन की अनुभूति व्यक्त करके आनन्द महसूस करता है अर्थात् उसकी सृजनात्मक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति कला के माध्यम से करता है। इसमें चित्र, मूर्ति अभिनय, गायन, वादन एवं हात्तकोथत शामिल है। इसका उद्देश्य न केवल सृजन करना है बल्कि यह संस्कृति की परम्परा को बनाये रखने में भी सहायक होता है, जो जनकल्याण के लिए उपयोगी है। कला को सामान्यतः दो वर्गों में बाँटा जाता है—ललितकला एवं व्यवसायिक कला ललितकला का मुख्य उद्देश्य स्वतः सूखाय होता है जो मन को आनन्द देता है दुसरी और व्यवसायिक कला एक ऐसा कार्य है जिससे किसी की जिविका का निर्वाह होता समाज की आवश्यकताको की पूर्ति करने में व्यवसायिक कला का निरन्तर योगदान रहा है। एक उत्पादक इसी बात को ध्यान में रखकर अपना उत्पादन करता है। और उस उत्पादन को सर्व. उपयोगी एवं लाभप्रद बनाने के लिए समय के अनुसार उसमें रंगों के माध्यम से परिवर्तन करता है। इन्टरियर डिजाइनिंग और चित्रकारिता आज एक प्रमुख लाभप्रद व्यवसाय का रूप ले चुकी है। आन्तरिक सज्जा में तैलचित्रों का अधिक प्रयोग कर इसकी ख्याति को जन जन तक पहुँचा दिया है। प्राचीनकाल में राजा—महाराज एवं धनी व्यक्ति अपनी गृहसज्जा में तैलचित्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर करते थे। आमजनता कच्ची दीवारों पर जमीन पर कच्चे रंगों से चित्रकारी करते थे लेकिन आजकल इन्टरियर डिजाइनों में अच्छे किस्म के रंगों का प्रयोग गृहसज्जा में करके इस व्यवसाय में नये आयाम खोल दिए हैं जो व्यक्तियों की आय व रोजगार का साधन बन रहा है। इस व्यवसाय में भावों को ध्यान में रखकर रंगों के प्रयोग से वस्तुओं की सुन्दरता और विविधता को बढ़ा देते हैं।

तैलचित्र व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है जैसे जलरंग, पोस्टर कलर, तैलचित्र, टेम्परा, रंग, क्रेआन आदि कलाकृति में रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। “कलाकृति नाम है उसका जो आनन्द की अनुभूति कराए चाहे वह रंग का एक धब्बा ही क्यों न हो। एक चित्रकार रंगों से गुणों की भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। वह रंगों से किसी भी ध्वनी व वातावरण को बता सकता है। रंग के बिना संसार अर्थहीन है इसी से सुन्दरता की पहचान होती है।

अध्ययन के उद्देश्य— तैलचित्र व्यवसाय में रंगों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है एक चित्र को बनाने में रंगों की कई परते चढ़ाई जाती है और यह एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और उसकी कीमतों में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। जिससे चित्रों की लागत भी बढ़ी है। इसका प्रभाव तैलचित्र व्यवसाय पर भी पडा है इस शोध पत्र में निम्न बातों का अध्ययन करने का प्रभाव किया है—

1. 2003–04 के मूल्यों का 2013–14 के मूल्यों से तुलना करना।
2. चित्रों की लागत की तुलना में चित्रों के मूल्य एवं माँग में वृद्धि अधिक हुई है।

पिछले 10 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ी है, मुद्रा स्फीति बढ़ी है, जिससे वस्तुओं के दाम भी बढ़े हैं। इस बात को जानने के लिए इन्दौर की 2 एजेन्सियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर मूल्य ज्ञात किए हैं। एक व्यवसाय को स्थापित करने में उत्पादक को 2 प्रकार की लागतों को वहन करना पडता है। कुछ वस्तुओं एवं मशीनों पर एक ही बार व्यय करना पडता है जो कि स्थिर लागत कहलाती है और कुछ वस्तुओं पर हर इकाई के उत्पादन पर व्यय करना पडता है जो कि परिवर्तनशील लागतें होती हैं। तैलचित्र व्यवसाय में भी ईजल डाकीचैअर, फोकसलेम्प, ब्रश आदि पर एक बार व्यय कर लम्बे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। रंग, मिडियम, वाशर, कैरोसिन पैन्सिल, बोर्ड, केनवास आदि हर चित्र के साथ खरीदना पडता है। अतः इन्हीं के मूल्यों का तैलचित्र व्यवसाय पर ज्यादा प्रभाव पडता है।

तैलचित्रों में प्रयुक्त सामग्री के मूल्य

सामग्री	वर्ष 2003-04	वर्ष 2013-14
ईजल	150रु.	620बुडन , 650 स्टील
डाकीचैअर	200रु.	1200 रु.
फोकसलेम्प	100रु.	800 रु.
पेलेट	60रु.	150रु.
वाशर	100रु. स्टील	90रु. प्लास्टीक
ब्रश	70रु.	350रु.
बोर्ड	100रु.	500रु.
कलर	200रु.	500रु.
केनवास 2'3	60रु.	360रु.
मिडियम	145रु.	220रु.
डीपर	15रु.	25रु.
चरकोल पेन्सिल	10रु.	150रु.
केरोसिन	3रु.लिटर	25रु.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2003-04 में एक तैलचित्र की स्थायी लागत 780 रु. आती थी वहीं 2013-14 में बढ़कर 3740रु. हो गई है अर्थात् इन वस्तुओं की कीमतों में 5 गुना की वृद्धि हुई है।

हर चित्र के साथ लगने वाली वस्तुओं की लागत जहाँ 2003-04 में 430रु. आती थी वहीं 2013-14 में 1300रु. आती है अर्थात् इन वस्तुओं की कीमत में 3 गुना वृद्धि हुई है। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि परिवर्तनशील लागतों की तुलना में स्थायी लागत में अधिक वृद्धि हुई है। किसी वस्तु की लागत बढ़ने का प्रभाव उसके मूल्य पर भी पड़ता है। लागतों के साथ साथ मूल्यों में भी वृद्धि होती है लेकिन तैलचित्रों के मूल्यों को ज्ञात करना कठिन कार्य है इस पर बाजार के नियम कार्य नहीं करते हैं बल्कि ग्राहक की मानसिक स्थिति और पसन्द प्रभाव डालती है अतःइसके मूल्यों का आकलन नहीं किया जा सकता है। तैलचित्र का मूल्य कलाकार की कला के साथ साथ उसकी प्रसिद्धी पर भी निर्भर करता है। तैलचित्र की लागत में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन चलन में एक तैलचित्र मूल्य में करीब 10 प्रतिशत या इससे अधिक की वृद्धि हुई है। इससे उपभोक्ताओं की रूची बढ़ी है और माँग में वृद्धि हुई है जिससे उसका प्रयोग बढ़ा है।

यहाँ पर अर्थशास्त्र के नियम मूल्य बढ़ने से माँग घटेगी के स्थान पर मूल्य बढ़ने से माँग बढ़ेगी अर्थात् गिफिन विरोधाभास लागू होगा जो कि उपभोक्ता की बदलती मानसिकता का परिचायक है।

पिछले 15 वर्षों में जहाँ लागत बढ़ी है वहीं तैयार तैलचित्र के मूल्यों में भी सकारात्मक वृद्धि हुई है। जिसका प्रभाव तैलचित्रों की माँग पर पड़ा है। देश में विकास दर बढ़ी है जिससे विकास के सभी संकेतकों जैसे प्रति व्यक्ति आय, जीवनस्तर में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि, आरामदायक एवं विलासिता कि वस्तुओं की माँग में वृद्धि, शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है जिसका प्रभाव आन्तरिक सज्जा व्यवसाय पर अच्छा पड़ा है देश में 10 प्रतिशत की दर से यह व्यवसाय बढ़ रहा है और इसमें तैलचित्र और उसमें नवीन प्रयोगों जैसे सिरामिक,कोलाज, मार्डन आर्ट का प्रचलन बढ़ा है अतः रंगों के मूल्य वृद्धि से इस व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव न पड़ कर इस व्यवसाय को नई ऊचाइयों की ओर ले जाने की संभावना है। जो विकास के नए द्वार खोलेगी।

सन्दर्भ –

1. कलाविचार, शुभदेव श्रौत्रिय
2. आधुनिक भारतीय चित्रकला, गिरिराज किशोर अग्रवाल
3. अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, वी. सी. सिन्हा
4. "Art in every day life" Goldstein and Goldstein
5. गृहसज्जा का परिचय, डॉ. मंजू पाटनी